

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract of the article “Sequential activation of transcription factors promotes liver regeneration through specific and developmental enhancers” by Llorens-Giralt *et al.* Cell Genomics (2025). <https://doi.org/10.1016/j.xgen.2025.100887>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum de l'article “L'activació seqüencial de factors de transcripció promou la regeneració hepàtica mitjançant potenciadors específics i del desenvolupament” de Llorens-Giralt *et al.* Cell Genomics (2025). <https://doi.org/10.1016/j.xgen.2025.100887>. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

L'activació seqüencial de factors de transcripció promou la regeneració hepàtica mitjançant potenciadors específics i del desenvolupament

Palmira Llorens-Giralt^{1,5}, Marina Ruiz-Romero^{2,5}, Ramil Nurtdinov², Macarena Herranz-Ilturbide³, Guillermo P. Vicent⁴, Florenci Serras¹, Isabel Fabregat³, Montserrat Corominas^{1*}

1. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia i Institut de Biomedicina (IBUB), Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya, Espanya
2. Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), Barcelona, Catalunya, Espanya
3. Grup de TGF-beta i Càncer, Programa Oncobell, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya; Programa d'Oncologia, Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Espanya
4. Institut de Biologia Molecular de Barcelona, Consell Superior d'Investigacions Científiques (IBMB-CSIC), Barcelona, Espanya
5. Aquestes autores han contribuït de manera igual en aquest treball.

* La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a: Montserrat Corominas (mcorominas@ub.edu).

Resum

El fetge dels mamífers presenta una capacitat regenerativa extraordinària després d'una lesió o resecció. Aquest procés es basa en la modulació precisa de l'expressió gènica, impulsada per canvis en l'estructura de la cromatina i l'activació temporal d'elements reguladors distants. En aquest estudi, integrem dades d'accessibilitat de la cromatina i transcriptòmiques després d'una hepatectomia parcial en ratolins. Demostrem que l'expressió de gens clau per a la regeneració està orquestrada per una àmplia varietat d'elements reguladors en cis, incloent-hi potenciadors (*enhancers*) específics de la regeneració i potenciadors reutilitzats de diverses etapes del desenvolupament. Aquests potenciadors col·laboren per activar els programes transcripcionals necessaris per a la preparació i proliferació dels hepatòcits, amb una activitat inicialment regulada pel complex AP-1 i ATF3, i posteriorment per NRF2 durant la proliferació. Els nostres resultats també indiquen que la regeneració hepàtica implica la repressió de potenciadors que regulen funcions metabòliques específiques del fetge, especialment aquells implicats en el metabolisme lipídic. Aquest estudi proporciona un atlas a escala genòmica de les interaccions entre potenciadors i gens, i ofereix noves perspectives sobre els mecanismes reguladors que sustenten la regeneració hepàtica.

Resum gràfic

Destacats

- Identificació d'elements reguladors sensibles a la regeneració (RRE) durant les primeres fases de la regeneració hepàtica.
- L'atles d'interaccions RRE-gen revela una transició del metabolisme lipídic cap a programes proliferatius.
- Els RRE inclouen tant potenciadors específics de la regeneració com potenciadors reactivats de l'etapa del desenvolupament.
- L'anàlisi genòmica integradora genera una xarxa reguladora gènica (GRN) amb una cascada d'activació de factors de transcripció.